

Cláudio Vicente de Faria Junior¹
Valine Castaldelli Silva²

ARTIGO 4. PROPOSTAS LEGISLATIVAS MORIBUNDAS: (IN)CONSTITUCIONALIDADE DE PROJETOS DE LEI QUE OFENDERIAM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Moribund Legislative Proposals: (Un)Constitutionality of Bill Proposals That Would Violate the Principle of Presumption of Innocence

Resumo

O artigo 5º, LVII, da Constituição Federal garante a presunção de inocência até que a sentença condenatória transite em julgado, sendo considerado um direito individual. Três propostas legislativas, os Projetos de Lei nº 147 e nº 166 de 2018 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 199/2019, surgiram a partir das oscilações de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença. O estudo busca analisar essas propostas à luz do princípio da presunção de inocência e avaliar se violam o direito individual previsto no artigo 5º, LVII, resultando em inconstitucionalidade. Utilizando a metodologia indutiva e a genealogia de Michel Foucault, o estudo se fundamenta na Teoria Garantista de Luigi Ferrajoli.

Abstract

Article 5, LVII, of the Federal Constitution guarantees the presumption of innocence until a criminal conviction becomes final and unappealable, which is considered an individual right. Three legislative proposals—Bill No. 147 and Bill No. 166, both from 2018, and Constitutional Amendment Proposal No. 199/2019—emerged due to the oscillating interpretations of the Federal Supreme Court regarding the execution of custodial sentences before a final criminal conviction. This study aims to analyze these proposals considering the presumption of innocence principle and assess whether they violate the individual right enshrined in Article 5, LVII, leading to unconstitutionality. Using an inductive method and Michel Foucault's genealogy, the study is based on Luigi Ferrajoli's Guarantee Theory.

Palavras-Chave: Artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Princípio da presunção jurídica de inocência. Código de Processo Penal.

Keywords: Article 5º, LVII, of the Federal Constitution. Principle of legal presumption of innocence. Code of Criminal Procedure.

¹ Acadêmico do Curso de Direito da UNINGÁ, cursando o 5º ano matutino - e-mail: claudiofaria.eng@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8569-7852>.

² Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Adjunta da Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail: valine_cs@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6476-899X>.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 3. O ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. DOS PROJETOS DE LEI Nº 147/18, Nº 166/18 E PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL Nº 199/19. 5.CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

O Direito Processual Penal, esfera do Direito Público, como uma seara guiada pelas diretrizes constitucionais; nesse cenário fátuo a Constituição delimitaria a atuação estatal, eis que os direitos e garantias individuais seriam um limite ao *ius puniendi*, estabelecendo regras e mecanismos de tutela do acusado criminalmente (BADARÓ, 2016, p. 190-1). Portanto, o processo penal, dada a sua íntima relação com os direitos fundamentais, deveria ser a Constituição em sua dinâmica (TOURINHO FILHO, 2012, p. 52).

À vista do binômio Constituição e Direito Processual Penal é possível identificar diversos direitos e garantias, no rol dos direitos fundamentais, que contemplam conteúdo afeto à *persecutio criminis*. Dentre essas disposições constitucionais tem-se o direito individual descrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, este se amálgama ao princípio processual penal da presunção jurídica de inocência, cuja finalidade encobre o acusado sob o signo da inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

A par do alcance do princípio da presunção jurídica de inocência optou-se por delimitar o objeto da presente pesquisa a Projetos de Lei nº 147/18 e nº 166/18, bem como a proposta de Emenda Constitucional nº 199/19, que tiveram como atilho as oscilações de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade após a decisão de segunda instância, ainda que não transitada em julgado à sentença condenatória.

Nessa senda, erige-se a problemática no seguinte questionamento: os Projetos de Lei nº 147/18 e nº 166/18, bem como a proposta de Emenda Constitucional nº 199/19 violariam o direito individual à presunção jurídica de inocência insculpido no art. 5º, LVII, Constituição Federal?

A problemática fende-se em duas hipóteses. A primeira no sentido de que as mencionadas propostas legislativas violam o direito individual à presunção jurídica de inocência e, de consequência, são inconstitucionais. A segunda consiste no fato de que as propostas legislativas não maculam o direito individual à presunção jurídica de inocência insculpido no art. 5º, LVII, Constituição Federal, logo, são constitucionais.

Nessa esteira, o presente estudo tem como objetivo principal estudar a *mens legislatoris* dos Projetos de Lei nº 147 e nº 166, ambos de 2018, e a proposta de Emenda à Constituição nº 199, de 2019; e, portanto, verificar se haveria violação do princípio da presunção jurídica de inocência e, consequentemente, o direito individual do art. 5º, LVII da Constituição Federal, o que culminaria na inconstitucionalidade. Os objetivos específicos se dividem em: apresentar o princípio da presunção jurídica de inocência sob o viés doutrinário; verificar a oscilação de entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicabilidade do mencionado princípio quando se trata do cumprimento da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória; estudar, individualmente, cada

umas das propostas legislativas objeto do presente trabalho.

Como referencial teórico para desenvolvimento da pesquisa adota-se a Teoria Garantista (FERRAJOLI, 1995, p. 330) do jusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli. Antes de qualquer análise, tem-se que a teoria garantista se baseia na inexistência de um nexos indissolúvel entre garantia dos direitos individuais, divisão dos poderes e democracia. Nesse aspecto, desde logo, opta-se por delimitar o referencial teórico na máxima de que somente um *ius persequendi* conduzido à tutela dos direitos e garantias individuais poderia conciliar garantismo, eficiência e certeza jurídica (*Ibidem*, p. 10).

O método utilizado é o indutivo (GUSTIN; DIAS, 2013, p. 22), cujo procedimento é a análise de conteúdo (*Ibidem*, p. 91-2) de dados primários (*Ibidem*, p. 75). A ferramenta utilizada para análise dos dados primários é a genealogia de Michel Foucault (FOUCAULT, 2008, p. 04), para o estudo dos discursos legislativos das propostas já mencionadas.

2. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

O princípio da presunção de inocência, no ponto de vista histórico, aufere relevância no final do século XVIII, com a Revolução Francesa e os ideais Iluministas; nesse contexto, ressumou-se a necessidade de se proteger o indivíduo acusado como culpado, que até então encontrava-se despido de qualquer garantia do arbítrio do Poder Estatal – o qual obstinava, em regra, a condenação a qualquer preço. Nesse debute retórico, tem-se,

o art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, como primícia do princípio da presunção jurídica de inocência (LIMA, 2020; RANGEL, 2021).

Esse embrião do princípio da presunção jurídica de inocência deu frutos e intrepidamente se multiplicou em outros instrumentos que cuidaram de assegurar os direitos humanos, dentre eles a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1953, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 – Pacto de São José da Costa Rica (LIMA, 2020).

A par desse breve contexto histórico, no cenário nacional, o princípio deriva do direito individual descrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Nesse íterim, em uma mundividência processual penal, deveria parecer óbvio que sob uma ótica constitucional o acusado somente poderia ser considerado culpado após o trânsito de sentença penal condenatória. Deveras, qualquer medida que restrinja a liberdade do acusado acaba por ser exceção, sendo somente válidas se necessárias, imprescindíveis, fundamentais para a conclusão do processo (LIMA, 2020).

Lopes Jr. (2022), defende que o Texto Maior é nítido, cristalino, ao afirmar que a presunção de inocência acompanha o acusado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da presunção jurídica de inocência vincularia o julgador que, quando da apreciação das provas trazidas ao processo pela acusação, constatando sua insuficiência, absolve o acusado, aplicando o

in dubio pro reo que decorre do princípio estudado. Extrai-se, portanto, que o princípio da presunção jurídica de inocência somente seria compatível com o sistema processual penal acusatório, sendo que, se o acusado é presumido inocente, caberia ao órgão acusador produzir, trazer ao processo, as provas que afastem tal condição e comprovem sua culpabilidade e, se assim não fizer, caberá ao julgador, absolver o acusado. Assim, o princípio da presunção jurídica de inocência tem íntima relação com o Estado Democrático de Direito, vez que, sem ele, o acusado estaria sujeito ao arbítrio estatal (BARCELLOS, 2022; LIMA, 2020; TAVARES, 2022).

Nesse sentido, Moraes (2022) leciona:

Importante destacar que, em face do Princípio da Presunção de Inocência a situação de “dúvida razoável” somente pode beneficiar o réu, pois como destacado pelo Ministro Celso de Mello, “nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo: o princípio da não

culpabilidade” (MORAES, 2022, p. 157).

O direito individual ora tratado, vale mencionar, por si só, não impede que ocorra a prisão do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tanto na fase de investigação quanto no processo; porém, tal prisão excepcional será de natureza cautelar e jamais satisfativa, ou seja, para antecipar a pena (LOPES JR., 2022; MENDES; CAVALCANTE FILHO, 2021; MORAES, 2022).

Norberto Avena (2022) defende que é de incumbência dos Poderes do Estado tornar o princípio da presunção jurídica de inocência, expresso no texto constitucional, efetivo. Nesse diapasão, caberia: ao Poder Legislativo a criação de normativas que visem harmonizar o interesse do Estado na efetividade da pretensão punitiva e o direito fundamental à liberdade do indivíduo; ao Poder Executivo, a sanção de tais normativas; e, por fim, ao Poder Judiciário o controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, enfim, extirpando do mundo jurídico as normas jurídicas incompatíveis com a ordem constitucional vigente.

De acordo com Lopes Jr. (2022), o princípio da presunção de inocência possui eficácia em três dimensões, constituindo em normas de tratamento, probatória e de julgamento. Quanto à norma de tratamento, a presunção de inocência impõe que o acusado seja tratado como inocente, subdividindo-se em outras duas dimensões, quais sejam: de modo interno ao processo, impondo ao julgador que trate efetivamente o acusado como inocente até eventual sentença penal

condenatória; e, externo ao processo, exigindo que se proteja o acusado da publicidade abusiva, excessiva, que acabaria por estigmatizá-lo. Nesse aspecto, a exploração midiática do fato criminoso e do processo judicial fora do razoável deve ser coibida, mitigada, em detrimento da eficácia do princípio da presunção de inocência. Outrossim, a dimensão em análise repudia todas as formas de tratamento que remetem a culpabilidade de quem não foi condenado definitivamente, *v.g.* uso desnecessário de algemas nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (LOPES JR., 2022).

No que diz respeito à norma probatória, de natureza objetiva, de modo diverso ao processo civil em que há a distribuição da carga probatória, no processo penal cabe a quem acusa provar, licitamente, o alegado – respectivamente, nos termos do art. 156, *caput*, do Código de Processo Penal; art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Porquanto, além da carga probatória ser da acusação, é preciso que a prova seja produzida licitamente e valorada sob a ótica do processo penal constitucional (BRASIL, 1941; BRASIL, 1988; LOPES JR, 2022).

Sobre a norma de julgamento, de natureza subjetiva, o princípio da presunção de inocência dirige-se ao juízo, exigindo que exista lastro probatório suficiente para ensejar na condenação. Nesse seguimento, se quem acusa não conseguiu angariar elementos aptos à condenação do réu, restaria ao julgador proclamar a absolvição, aplicando o *in dubio pro reo* e, nessa dimensão, tornando eficaz a presunção de inocência (LOPES JR, 2022).

Nesse liame, pode-se asseverar que o princípio da presunção jurídica de inocência insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal não consiste em inovação legislativa dada pelo constituinte originário, mas que deriva de uma construção secular de direitos humanos. Ademais, a sua conceituação como princípio processual penal reverdece a proteção do indivíduo, em uma plêiade de facetas, sejam constitucionais ou relacionadas à instrumentalidade do processo, na pretensão de conter arbitrariedades estatais em detrimento do indivíduo acusado.

3. O ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Para contextualizar a motivação e o sentimento de alguns congressistas que buscam tornar possível a execução da pena após condenação em segunda instância, é essencial a apresentação, ainda que breve, do recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema – o marco de análise tem como atilho os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal a partir de ano de 2009.

Até o ano de 2009, pela hermenêutica do art. 637 do Código de Processo Penal, os recursos especial e extraordinário teriam somente efeito devolutivo – e não suspensivo –; isto porque, depois de apresentadas as razões recursais, o processo seria baixado para o primeiro grau com a finalidade de execução da pena. Até então, prevalecia o entendimento favorável à possibilidade de execução da pena provisória, a qual poderia ser iniciada após a decisão condenatória de segunda instância, sem qualquer observância ao princípio da

presunção jurídica de inocência (LIMA, 2020).

A partir de 2009, a Corte Constitucional, no julgamento do *Habeas Corpus* 84.078/MG, ao interpretar o art. 5º, LVII da Constituição Federal, assegurou o princípio da presunção jurídica de inocência insculpido em tal dispositivo constitucional; ou seja, inovou o posicionamento adotado pelo Tribunal, a fim de que a prisão provisória seria incompatível com o mencionado princípio, outrossim, estaria em dissonância com o princípio basilar da dignidade da pessoa humana, admitindo o cumprimento da pena apenas tão somente o trânsito em julgado de sentença pena condenatória (LIMA, 2020).

No ano de 2016, quando do julgamento do *Habeas Corpus* 126.292/SP, o Supremo Tribunal Federal, em sua veleidade, novamente modificou seu entendimento sobre o tema, restringindo o alcance do princípio da presunção jurídica de inocência. Optou-se pelo cumprimento provisório da pena privativa de liberdade desde a condenação em segunda instância, ainda que pendentes recursos (LIMA, 2020). Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, em uma imagem distorcida, afirmou o paralogismo de seu novo entendimento não violaria o art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Por fim, em 07 de novembro de 2019, ao analisar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54, o Supremo Tribunal Federal – cujo objeto era a constitucionalidade do art. 283, Código de Processo Penal –, por maioria acirrada, de seis votos contra cinco, entendeu que a prisão de modo automático após condenação em

segunda instância é incompatível com o princípio da presunção jurídica de inocência (LIMA, 2020).

Por conseguinte, é possível verificar que o Supremo Tribunal Federal em sua palinódia, utiliza-se indiscriminadamente do argumento de autoridade, como guardião constitucional, em uma maleabilidade de entendimentos ora revigorando, ora reinterpretando o princípio da presunção jurídica de inocência.

4. DOS PROJETOS DE LEI Nº 147/18, Nº 166/18 E PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL Nº 199/19

As oscilações de posicionamento do Supremo Tribunal Federal relacionadas ao princípio da presunção jurídica de inocência, em especial a última, qual seja o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, nº 44 e nº 54 no ano de 2019, fomentaram críticas dos mais “[...] diversos setores da sociedade, da classe política, do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos justiceiros de plantão” (LIMA, 2020, p. 217).

Nesse diapasão, surgiram Projetos de Lei (PL’s) e Propostas de Emenda Constitucional (PEC’s) com o fito de que o hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal perdesse o objeto e, numa espécie de atentado legislativo, que o art. 5º, LVII, da Constituição Federal tivesse seu alcance mitigado e, até a imprecisão de que o princípio da presunção jurídica de inocência fosse esvaziado.

Destarte, as propostas legislativas serão analisadas cronologicamente. O PL nº

147 de 28 de março de 2018, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), arquivado ao final da última legislatura por força do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal, objetivava alterar o art. 6º do Decreto-lei nº 4.657, para adicionar um §4º que teria a seguinte redação: “Para fins de cumprimento de sentença penal condenatória, o trânsito em julgado será considerado a partir da condenação em 2º grau, em única instância ou após julgamento de recurso” (BRASIL, 2018, p. 01).

A justificativa do parlamentar é curiosa, eis que para tal PL, argumentou-se que haveria uma dificuldade legislativa imposta pelo constituinte originário, um obstáculo, nas palavras do congressista, que impediria a execução da pena após condenação em segunda instância. Interessante que o obstáculo ao qual o Senador se refere expressamente e que em detrimento de ser cláusula pétrea é uma tísica no processo penal. *In verbis*:

[...] por dificuldade legislativa constitucionalmente original, não tem sido possível forçar o cumprimento das penas a que têm sido condenados diversos personagens desses crimes, pelo obstáculo literal da cláusula pétrea inserida no art. 5º, LVII, CF, que exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, para fins da consideração da culpa e do cumprimento da pena (BRASIL, 2018, p. 02).

Da análise da justificativa, acima colacionada, nota-se o malsão do Projeto de Lei, na sua desfaçatez inconstitucionalidade, o

qual buscava limitar o alcance de cláusula pétrea de modo indireto e nem tão velado.

Por sua vez PL nº 166 de 10.04.2018 de autoria do Senador Lasier Martins (PSD/RS), arquivado ao final da última legislatura nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal, visava alterar o art. 283 do Código de Processo Penal que passaria a ter a seguinte redação:

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão:

- I – em flagrante delito;
- II – por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente;
- III – em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado; ou
- IV – no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade.

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

§ 3º A prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente decorrente de juízo de culpabilidade poderá ocorrer a partir da condenação em segundo grau, em instância única ou recursal.

§ 4º Ninguém será tratado como culpado até o trânsito em julgado da sentença penal

condenatória. ” (BRASIL, 2018a, p. 01) (sem grifo no original).

Com a alteração supramencionada, e a possível a criação do art. 283, §3º do Código de Processo Penal, seria lícito supor que, mais uma vez, o legislador infraconstitucional intentaria limitar o alcance do princípio da presunção jurídica de inocência, permitindo que a prisão após condenação em segunda instância seja admitida.

Da análise do Projeto de Lei acima mencionado, resta nítida a ignomínia, a impropriedade legislativa e o desconhecimento do ordenamento jurídico pátrio pelo autor do projeto que, apesar da redação do §3º do art. 283 do Código de Processo Penal, insere no mesmo dispositivo processual o §4º que traz o cerne da presunção de inocência.

Ainda, o parlamentar evidencia a insipiência e ausência de técnica legislativa na justificativa do PL, em uma infável confusão de conceitos, quais sejam prisão cautelar e prisão pena; ademais, acentua a fealdade do discurso ao afirmar categoricamente que, não é pelo fato de o acusado ser preso em segundo grau que ele será tratado como culpado e, por isso, não haveria qualquer violação ao princípio da presunção jurídica de inocência.

O inciso LVII do art. 5º da nossa Carta Política declara apenas que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não diz que ninguém será preso até o trânsito em julgado. Apenas que não será tratado como culpado. Tanto é assim que são hipóteses legais de prisão antes do trânsito em julgado,

em nosso ordenamento, a prisão preventiva e a prisão temporária, modalidades de prisão cautelar que podem ocorrer no curso do processo ou mesmo da investigação policial, quando presentes os respectivos requisitos (arts. 10, 283 e 312, entre outros, todos do CPP; e Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989) (BRASIL, 2018a, p. 02).

Deveras, conforme já abordado anteriormente, especificamente sobre o princípio da presunção jurídica de inocência, tem-se que a prisão cautelar, a qual se dá antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, possui caráter excepcional, com fundamentos e princípios próprios e, em nada se relacionam com a formação da culpa do acusado, mas tão somente com a instrumentalidade do processo penal.

Por fim, a PEC nº 199, de 19 de novembro de 2019, de autoria do Deputado Federal Alex Manente (CIDADANIA/SP), a qual atualmente aguarda resposta de requerimento formulado pelo então Deputado Federal Deltan Dallagnol para criação de Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre a proposta, visa alterar os arts. 102 e 105, ambos da Constituição Federal, transformando os recursos extraordinário e especial em ações revisionais que seriam de competência originária do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A mencionada PEC objetiva alterar de modo indireto, oblíquo, o art. 5º, LVII, da Constituição Federal, revogando o inciso III do art. 102 e o inciso III do art. 105, ambos da Constituição Federal, tornando extintos os recursos extraordinário e especial. Nesse sentido haveria apenas ações revisionais e o

trânsito em julgado ocorreria em segundo grau (BRASIL, 2019).

Insta mencionar que o mesmo congressista foi autor da PEC nº 410 de 27.03.2018 a qual buscava alterar o art. 5º, LVII da Constituição Federal que passaria a vigorar com a seguinte redação: “LVII – ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso” (BRASIL, 2018b).

Nota-se, que o constituinte derivado apresentou proposta para alterar uma cláusula pétrea e, uma vez arquivada tal proposta, apresentou outra, com o mesmo objetivo e eivada dos mesmos vícios que, apesar de não alterar expressamente, diretamente, o art. 5º, LVII da Constituição Federal, o faz de modo oblíquo, extinguindo os recursos de competência dos Tribunais Superiores e limitando o alcance do princípio da presunção de inocência.

5. CONCLUSÃO

O constituinte originário, erigiu à qualidade de direito individual a presunção jurídica de inocência – art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando que o processo penal trata da íntima relação com os direitos individuais, representando a Constituição em sua dinâmica.

As oscilações de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, nota-se que emergiu no Poder Legislativo o desejo de viabilizar a prisão após condenação penal em segunda instância, utilizando, para tanto, propostas de alterações infraconstitucionais e constitucionais eivadas de vícios, sendo claramente inconstitucionais – uma espécie de

atentado ao princípio da presunção de inocência.

Nesse aspecto, o estudo das justificativas dos projetos legislativos, permitiu desvelar a máscara da *mens legislatoris*: a aparente insipiência do legislador traduz-se na infensa ao direito individual descrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Deveras, bem da verdade, não raras vezes, os jurisdicionados, quando buscam socorro ao órgão máximo do Poder Judiciário, de função precípua de velar pelo Texto Maior, para que esse os devolva segurança jurídica, acabam por receberem, justamente, o contrário, em evidentes decisões, discursos, que caminham em descompasso com a natureza, com a razão de ser da jurisdição, qual seja, do órgão, mais que imparcial, desinteressado, que nos dias hodiernos, propositalmente ou não, vive uma crise de identidade.

Nesse contexto, nasceram as propostas legislativas em estudo, que sendo flagrantemente inconstitucionais, se aprovadas, devem ser extirpadas de nosso ordenamento jurídico, seja pelo controle concentrado ou difuso de constitucionalidade simplesmente porque, quanto ao tema, o Constituinte Originário foi suficientemente claro e não há mutação constitucional legítima a restringir o alcance da norma fundamental estudada.

Defende-se ainda que o Constituinte quando petrificou na Carta Magna o art. 5º, LVII, segmentou um “caminho sem volta”, tema a ser aprofundado em outro estudo, eis que, mesmo da ruptura da ordem

constitucional vigente, da criação de uma nova Constituição, mesmo que lá a mencionada cláusula pétrea não encontre norma correspondente, a vedação ao retrocesso em direitos fundamentais não permitirá que o princípio da presunção jurídica de inocência tenha fim.

Portanto, com a presente pesquisa constata-se que os projetos de alterações legislativas ora analisados consistem em uma apóstrofe ao princípio da presunção jurídica de inocência. Isso porque, há uma dissimulação legislativa para obliquamente sufocar o direito individual descrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

REFERÊNCIAS

- AVENA, Norberto.** *Processo penal*. 14. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022.
- BADARÓ, Gustavo.** *A busca da verdade no processo penal e os seus limites: ainda e sempre o problema do prazo de duração de interceptação telefônica*. In: SANTORO, Antônio Eduardo Ramires; MADURO, Flávio Mirza (Orgs.). *Interceptação telefônica: os 20 anos da Lei n.º 9.296/96*. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2016.
- BARCELLOS, Ana Paula.** *Curso de Direito Constitucional*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- BRASIL.** *Decreto-lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm. Acesso em: 29 maio 2022.
- BRASIL.** *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 jun. 2021.
- BRASIL.** *Projeto de Lei do Senado nº 147, de 28 de março de 2018. Altera a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro para estabelecer que o trânsito em julgado de sentença penal condenatória ocorre a partir da condenação em 2º grau*. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7652089&ts=1630417448277&disposition=inline>. Acesso em: 02 fev. 2023.
- BRASIL.** *Projeto de Lei do Senado nº 166, de 10 de abril de 2018a. Altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância*. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7715635&ts=1631729710379&disposition=inline>. Acesso em: 02 fev. 2023.
- BRASIL.** *Proposta de Emenda à Constituição nº 410, de 27 de março de 2018b. Altera o inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso*. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1647784&filename=PEC+410/2018. Acesso em: 29 maio 2022.

BRASIL. *Proposta de Emenda à Constituição nº 199, de 19 de novembro de 2019.* Altera os arts. 102 e 105 da Constituição, transformando os recursos extraordinário e especial em ações revisionais de competência originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1835285&filename=PEC+199/2019. Acesso em: 02 fev. 2023.

FERRAJOLI, Luigi. *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.* Tradução de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, e Rocío Cantarero Bandrés. Madrid: Editorial Trotta, 1995. Título original: *Diritto e ragione*.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder.* Tradução: Roberto Machado. 26. ed. São Paulo: Edições Graal Ltda, 2008.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. *(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática.* 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.

LIMA, Ricardo Alves. *Presunção de Inocência.* In: PRADO, Luiz Regis. *Direito penal constitucional: a (des)construção do sistema penal.* 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 200-224.

LOPES JR., Aury. *Direito Processual Penal.* 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira; CAVALCANTE FILHO, João Trindade. *Manual didático de direito constitucional.* 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional.* 38. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2022.

RANGEL, Paulo. *Direito processual penal.* 29. ed. Barueri: Atlas, 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pleno). *Ação Declaratória de Constitucionalidade 43 / DF.* Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754357342>. Acesso em: 10 out. 2023.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pleno). *Habeas Corpus 84078 / MG.* Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608531>. Acesso em: 10 out. 2023.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pleno). *Habeas Corpus 126292 / SP.* Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 10 out. 2023.

TAVARES, André Ramos. *Curso de Direito Constitucional.* 20. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2022.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. *Manual de processo penal.* 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.